

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Aliya Mulatibieke

Aliya_1203@qq.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504677>

Введение

Проблема девиантного поведения среди детей младшего школьного возраста становится все более актуальной в мировом масштабе. Согласно данным ЮНИСЕФ, ограничение социальной активности детей в период пандемии COVID-19 стало фактором риска, усилившего эмоциональную неустойчивость и снижавшего уровень их социальной адаптации [1]. Это подчеркивает необходимость усиления профилактических мер, направленных на раннюю диагностику и коррекцию поведения в школьной среде.

Исследования показывают, что распространенность поведенческих отклонений среди детей младшего школьного возраста в ряде стран достигает 15–20% (по данным Американской академии педиатрии), включая проявления агрессии, нарушение дисциплины и снижение учебной мотивации [2]. Такие показатели указывают на значимость своевременного педагогического сопровождения и формирования у детей навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками.

Среди основных причин выделяют психологические и социальные факторы: влияние семейной среды, недостаточная вовлеченность родителей в воспитание, а также особенности когнитивного и эмоционального развития детей. Программы педагогического сопровождения, направленные на профилактику девиантного поведения, доказали свою эффективность в ряде стран, включая инициативы, внедренные в образовательных учреждениях Великобритании и Финляндии, где акцент делается на развитие эмоционального интеллекта и социально-коммуникативных навыков у детей [3].

Таким образом, разработка и внедрение научно обоснованных подходов к профилактике девиантного поведения у детей младшего школьного возраста являются приоритетными задачами образовательной системы, обеспечивая гармоничное развитие личности и успешную социализацию учащихся.

Девиянтное поведение — это устойчивая форма действий, отклоняющихся от общепринятых социальных норм и правил, принятых в обществе. Оно может проявляться в различных формах, включая агрессию, нарушения дисциплины, ложь, воровство и другие действия, не соответствующие ожиданиям социальной среды [4].

Классификация девиянтного поведения включает:

негативное девиянтное поведение: действия, наносящие вред обществу или отдельным его членам, такие как преступность, алкоголизм, наркомания;

позитивное девиянтное поведение: поступки, отклоняющиеся от норм, но приносящие пользу обществу, например, героизм или самопожертвование;

нейтральное девиянтное поведение: действия, не наносящие прямого вреда, но отличающиеся от общепринятых норм, например, эксцентричность в одежде или поведении.

Причины формирования девиянтного поведения у младших школьников разнообразны и включают:

биологические факторы: минимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита внимания, гиперактивность;

психологические факторы: особенности темперамента, низкая самооценка, эмоциональная неустойчивость;

социальные факторы: неблагоприятная семейная обстановка, недостаток внимания со стороны родителей, влияние асоциальных групп.

Педагогическое сопровождение представляет собой целенаправленную деятельность педагога, направленную на создание условий для успешного личностного и социального развития ребенка, предупреждение девиянтного поведения и помощь в преодолении трудностей [5]. Основными задачами педагогического сопровождения являются *выявление и анализ факторов*, провоцирующих отклонения в поведении, создание индивидуальных образовательных траекторий, а также формирование навыков самоконтроля и конструктивного взаимодействия у учащихся.

Принципы педагогического сопровождения включают *индивидуальный подход, системность, гуманистическую направленность и сотрудничество* между всеми участниками образовательного процесса. Методы педагогического сопровождения варьируются от диагностики (наблюдение, беседы, анкетирование) до активных форм работы с детьми,

таких как игровые технологии, тренинги по развитию эмоционального интеллекта, моделирование социальных ситуаций и совместная деятельность. Также важную роль играют консультирование родителей и тесное взаимодействие с психологами для обеспечения комплексного подхода.

Значение педагогического сопровождения заключается в профилактике отклоняющегося поведения через формирование у ребенка позитивных моделей взаимодействия в коллективе, развитие навыков саморегуляции и повышение уровня самооценки. Например, исследования показывают, что использование игр, направленных на развитие навыков сотрудничества, снижает уровень агрессии и конфликтности у младших школьников. В странах с высоким уровнем внедрения таких методов (например, Финляндия) отмечается уменьшение числа школьников с поведенческими проблемами и повышение уровня их социальной адаптации. Эффективное педагогическое сопровождение способствует не только предупреждению девиантного поведения, но и укреплению эмоционального благополучия и гармоничному развитию личности ребенка.

Диагностические методы являются ключевым этапом в профилактике девиантного поведения, так как они позволяют выявить предрасположенность к отклоняющемуся поведению и определить его причины. Основными инструментами диагностики являются наблюдение, анкетирование, интервью с учащимися и их родителями, а также использование специальных тестов. Например, тесты, такие как опросник Басса-Дарки, помогают определить уровень агрессии у ребенка, а методика Розенцвейга позволяет оценить способы реагирования на конфликтные ситуации. Результаты диагностики позволяют составить индивидуальные планы педагогического сопровождения и разработать меры профилактики [6].

Игровые технологии играют важную роль в снижении уровня девиантного поведения. Они включают в себя ролевые игры, моделирование социальных ситуаций и кооперативные задания. Такие активности помогают детям развивать эмпатию, навыки коммуникации и конструктивного взаимодействия. Арт-терапевтические технологии, такие как рисование, лепка и драматизация, способствуют снижению тревожности и агрессивности, позволяя детям выразить свои эмоции через творчество. Например, арт-терапия доказала свою эффективность в

работе с детьми, пережившими стрессовые ситуации, помогая им адаптироваться к школьной среде.

Формирование социально-коммуникативных навыков осуществляется через групповые и индивидуальные занятия. В группе дети учатся сотрудничать, решать конфликты и устанавливать позитивные отношения с окружающими. Индивидуальная работа направлена на развитие самоконтроля и осознание собственных эмоций. Например, тренинги по развитию эмоционального интеллекта, проводимые в начальных классах, способствуют снижению уровня агрессии и улучшению взаимодействия с учителями и сверстниками. Программы, такие как «Развитие навыков общения» и «Шаги к позитивному поведению», доказали свою эффективность в образовательных учреждениях разных стран, снижая частоту девиантного поведения среди младших школьников.

Программа педагогического сопровождения для профилактики девиантного поведения у младших школьников направлена на создание условий, способствующих гармоничному развитию личности и предотвращению отклоняющегося поведения. Примером такой программы является «Путь к себе», разработанная для работы с социально и педагогически запущенными детьми и подростками, имеющими девиантные формы поведения и непсихотические виды дезадаптационных реакций [7].

Реализация программы включает несколько последовательных этапов. *На первом этапе* проводится диагностика, направленная на выявление учащихся с признаками девиантного поведения. Для этого используются методы наблюдения, анкетирования и бесед, что позволяет определить степень отклонения в поведении и выявить индивидуальные особенности каждого ребенка.

Следующий этап — планирование, в ходе которого разрабатываются индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. Эти планы учитывают специфические потребности каждого учащегося и включают определение целей, задач и методов воздействия, направленных на коррекцию поведения.

Этап сопровождения предусматривает проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на развитие социальных навыков, эмоциональной устойчивости и самоконтроля. В рамках программы «Путь к себе» применяются игровые и арт-терапевтические

методы, способствующие снижению уровня агрессии и повышению коммуникативных способностей детей.

Завершающий этап — анализ, включающий оценку эффективности проведенных мероприятий через повторную диагностику и анализ динамики поведения учащихся. Это позволяет скорректировать программу и определить дальнейшие шаги в работе с детьми.

Результаты внедрения подобных программ свидетельствуют о снижении уровня девиантного поведения среди участников. Например, в ходе реализации программы «Путь к себе» отмечено улучшение социально-психологического климата в классах и повышение уровня адаптации учащихся.

Оценка эффективности проводится через наблюдение за изменениями в поведении детей, анализ их успеваемости и сбор отзывов от педагогов и родителей.

Таким образом, систематическое применение программ педагогического сопровождения способствует успешной профилактике девиантного поведения у младших школьников, обеспечивая их гармоничное развитие и социализацию.

Выводы

1. Педагогическое сопровождение эффективно в профилактике девиантного поведения у младших школьников, так как позволяет своевременно выявлять поведенческие отклонения и корректировать их через систематическую работу.

2. Использование игровых, арт-терапевтических и коммуникативных технологий способствует развитию у детей навыков самоконтроля, эмоциональной устойчивости и конструктивного взаимодействия в коллективе.

3. Реализация программ педагогического сопровождения улучшает общий психологический климат в образовательной среде, повышает успеваемость учащихся и способствует их успешной социальной адаптации.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на интеграцию современных технологий, создание универсальных профилактических методик и изучение их долгосрочных эффектов

Список источников:

1. UNICEF. Влияние пандемии COVID-19 на детей: вызовы и перспективы. – Женева: ЮНИСЕФ, 2021. – URL: <https://unicef.org> (дата обращения: 08.12.2024).

2. Актуальные исследования в области профилактики девиантного поведения у детей и подростков. // Журнал психологии и педагогики. – URL: <https://7universum.com> (дата обращения: 08.12.2024).
3. Арустамян Д.М. Профилактика девиантного поведения у младших школьников. // ВИОП Аксиома. – 2023. – URL: <https://ped-aksioma.ru/index.php/publikatsiya-statej-dlya-pedagogov-s-vydachej-sertifikata/2248-profilaktika-deviantnogo-povedeniya-u-mladshikh-shkolnikov> (дата обращения: 08.12.2024).
4. Huitsing, G., Lodder, G. M. A., Browne, W. J., Oldenburg, B., & Van der Ploeg, R. (2020). A Large-Scale Replication of the Effectiveness of the KiVa Antibullying Program: A Randomized Controlled Trial in the Netherlands. *Prevention Science*, 21(5), 627–638. <https://doi.org/10.1007/s11121-020-01116-4>
5. Fishbein, D. H., & Sloboda, Z. (2023). A National Strategy for Preventing Substance and Opioid Use Disorders Through Evidence-Based Prevention Programming that Fosters Healthy Outcomes in Our Youth. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10567-022-00366-0>
6. ЮНИСЕФ. Образование и психосоциальная поддержка детей во время пандемии. – URL: [unicef.org](https://www.unicef.org) (дата обращения: 08.12.2024).
7. РосПси. Программа «Путь к себе»: психолого-педагогическая помощь детям с девиантным поведением. – URL: <https://rospsy.ru> (дата обращения: 08.12.2024).